

Educación para el Desarrollo Sostenible limitaciones en la Facultad de Educación de la Universidad Estatal de Bolívar

*Education for Sustainable Development limitations at the Faculty of
Education of the State University of Bolivar*

AUTORES:

Andrea Alejandra Cevallos Goyes^{1*}

Universidad Estatal de Bolívar, Ecuador

<https://orcid.org/0009-0007-4886-4915>

acevallos@ueb.edu.ec

Micaela Alejandra Taris Wilcanso²

Universidad Estatal de Bolívar, Ecuador

mtaris@ueb.edu.ec

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: acevallos@ueb.edu.ec

Fecha de recepción: 23 / 10 / 2024

Fecha de aceptación: 06 /12 / 2024

RESUMEN

La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) en la enseñanza superior aspira a incorporar principios de sostenibilidad en la formación académica. El presente estudio se propone analizar las limitantes en la implementación de la EDS en la Facultad de Educación de la Universidad Estatal de Bolívar, con el objetivo de identificar las barreras fundamentales que impactan su integración y eficacia. La investigación se sustenta en un enfoque documental cualitativo que examina ensayos y artículos académicos relacionados con la EDS en contextos universitarios. Para ello, se seleccionaron estudios pertinentes publicados entre 2018 y 2024, focalizándose en restricciones de recursos, metodologías pedagógicas y políticas institucionales. La información se recopiló mediante la consulta de bases de datos

académicas, lo que permitió identificar patrones y desafíos recurrentes en la materia. Los hallazgos ponen de relieve que la falta de integración efectiva entre los ámbitos académico, investigativo y de vinculación comunitaria constituye una barrera crítica para la adopción de la EDS. Asimismo, la insuficiencia de apoyo estudiantil y la carencia de una capacitación docente específica limitan la participación en iniciativas sostenibles. La escasez de recursos financieros y tecnológicos, sumada a deficiencias en la planificación, obstaculiza el desarrollo de proyectos sostenibles; mientras que factores socioculturales, como la violencia urbana, configuran un entorno poco propicio para su implementación. En consecuencia, la puesta en práctica de la EDS en la Universidad Estatal de Bolívar enfrenta múltiples desafíos que abarcan desde deficiencias en recursos y apoyo institucional hasta limitaciones curriculares y barreras socioculturales. Estos impedimentos dificultan una integración efectiva de los principios de sostenibilidad en la educación y la formación de competencias sostenibles en los futuros docentes. Para fortalecer la EDS en la mencionada institución, se recomienda diseñar una estrategia estructurada que contemple la asignación de recursos adicionales y la formación continua del personal docente en temáticas de sostenibilidad.

Palabras clave: *Sostenibilidad, educación superior, limitaciones institucionales, formación docente, recursos educativos.*

ABSTRACT

Education for Sustainable Development (ESD) in higher education aims to incorporate sustainability principles in academic training. The present study aims to analyze the limitations in the implementation of ESD in the School of Education at Bolivar State University, with the objective of identifying the fundamental barriers that impact its integration and effectiveness. The research is based on a qualitative documentary approach that examines essays and academic articles related to ESD in university contexts. To this end, relevant studies published between 2018 and 2024 were selected, focusing on resource constraints, pedagogical methodologies, and institutional policies. The information was collected by consulting academic databases, which allowed us to identify recurrent patterns and challenges in the field. The findings highlight that the lack of effective integration between academia, research, and community outreach is a critical barrier to ESD adoption.

In addition, insufficient student support and lack of targeted teacher training limit participation in sustainable initiatives. Limited financial and technological resources, coupled with poor planning, hinder the development of sustainable projects, while socio-cultural factors, such as urban violence, create an environment that is not conducive to implementation. Consequently, ESD implementation at Bolivar State University faces multiple challenges ranging from deficiencies in resources and institutional support to curricular limitations and sociocultural barriers. These impediments hinder effective integration of sustainability principles in education and the formation of sustainable competencies in future teachers. To strengthen ESD in this institution, it is recommended to design a structured strategy that includes the allocation of additional resources and continuous teacher training on sustainability issues.

Keywords: *Sustainability, higher education, institutional limitations, teacher training, educational resources.*

INTRODUCCIÓN

La incorporación del enfoque de desarrollo sostenible en la educación superior ha adquirido una relevancia creciente en diversos entornos académicos (Zhao & Cheah, 2023). De acuerdo con Sánchez-Carracedo et al. (2021) las universidades se están esforzando para que la formación en sostenibilidad se constituya, como mínimo, en un denominador común de todas las titulaciones y para que la investigación orientada al desarrollo sostenible se convierta en una práctica habitual. No obstante, las instituciones que adoptan estas iniciativas hacia la sostenibilidad aún constituyen una minoría. En otras palabras, Raitskaya & Tikhonova (2021) destacan que son las universidades pioneras las que asumen retos que hasta la fecha no habían sido prioritarios dentro de los sistemas de educación superior.

Asimismo, se reconoce que la educación ejerce un impacto medioambiental significativo, ya que no solo condiciona la relación de los estudiantes con la naturaleza, sino que además implica un consumo de recursos y la generación de residuos (Guevara-Herrero et al., 2023). En este sentido, Al-Nuaimi & Al-Ghamdi (2022) señalan que la educación superior debe fungir como referente en la gestión sostenible, promoviendo prácticas ejemplares que inculquen valores y comportamientos acordes con la sostenibilidad. Los objetivos de la

educación para la sostenibilidad en el ámbito universitario enfrentan retos complejos, tales como la promoción de modelos de consumo responsable, la consolidación de una cultura de paz y la adopción de enfoques sostenibles frente a perspectivas catastróficas. Para ello, resulta fundamental integrar estos principios en la formación académica, con el fin de preparar a los estudiantes para afrontar los desafíos ambientales y sociales del futuro (García-González et al., 2020).

El impacto de la educación para el desarrollo sostenible (EDS) en la sociedad exige un compromiso activo y genuino por parte de las instituciones de educación superior (Filho et al., 2020). Este compromiso debe evidenciarse en la formulación de políticas y estrategias institucionales efectivas que agrupen, coordinen y dirijan tanto las acciones como los programas internos y externos, todos ellos articulados en torno a una visión común y alineados con los objetivos de educar en y para la sostenibilidad (Wolff et al., 2022).

Según Wolff et al. (2022) la adopción de normativas específicas sobre EDS, junto con la promulgación de códigos éticos, directrices vinculadas a las actividades universitarias, cartas docentes y manifiestos, tiene como fin asegurar y fomentar la difusión y la formación en consonancia con los principios de la institución en los ámbitos educativo, cultural, científico, ambiental y social. Este enfoque compromete a la universidad con los fundamentos de la EDS, integrándolos en la enseñanza, en la generación de conocimiento y en la aplicación de dichos valores en sus procesos (Samuelsson & Lindström, 2022). Además, se adopta una postura crítica frente a aquellas actividades que no se ajusten a un proceso ético o que vulneren los principios de la EDS (Du Preez et al., 2022).

Educación Sostenible en Universidades de Ecuador

El avance de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) en diversos ámbitos, especialmente en el universitario, constituye un asunto de notable relevancia internacional (Leal Filho et al., 2018). La EDS no solo enriquece, sino que también transforma los documentos orientativos y las estrategias de los organismos de planificación educativa, así como la normativa específica que rige los sistemas universitarios (Li et al., 2023).

Wamsler (2020) sostiene que la promoción de una educación orientada hacia un desarrollo más sostenible que incluye la ética ambiental, los derechos de la naturaleza, la protección del entorno vital, la formación en valores, y la implementación de dinámicas educativas con

enfoques centrados en lo local, los ecosistemas, los problemas cotidianos, las necesidades y los retos ambientales, así como la concienciación sobre la interrelación entre problemas globales y desigualdades, y la búsqueda de alternativas solidarias y justas, significan un cambio fundamental en el eje central del desarrollo. Este cambio sitúa al ser humano y la humanidad en el centro, enfocándose en el desarrollo del conocimiento, habilidades, actitudes, valores y competencias necesarias para aliviar, remediar y reorientar la supervivencia.

En Ecuador, al igual que en otras naciones, la formación docente ha empezado a adaptarse a este nuevo paradigma educativo centrado en la sostenibilidad en los últimos años. A nivel global, la EDS persigue el objetivo de formar individuos capaces de ejercer una ciudadanía competente, participativa y comprometida con el desarrollo sostenible del planeta (Mayer-Foulkes et al., 2020). En función de esto, la educación superior y la EDS desempeñan un papel crucial en la promoción de una ciudadanía responsable, no solo entre los estudiantes que reciben la formación, sino también entre aquellas personas que, a corto o largo plazo, estarán bajo su guía y dirección (Juárez-Hernández et al., 2019).

En un escenario en el que la sostenibilidad se erige como un pilar fundamental para el bienestar futuro, las universidades ecuatorianas incorporan en sus programas académicos, actividades investigativas y prácticas institucionales principios orientados al respeto medioambiental y la responsabilidad social (Tituaña et al., 2024). Este enfoque no se limita a impartir conocimientos técnicos, sino que también se propone inculcar valores y habilidades que faculten a los estudiantes para contribuir de manera activa a una sociedad más sostenible y resiliente (Cevallos & Taris, 2023). Mediante esta transformación educativa, las instituciones de educación superior en Ecuador aspiran a convertirse en agentes de cambio, promoviendo modelos de consumo responsable, innovación ecológica y un firme compromiso ético con el desarrollo sostenible (García & Del Pozo, 2020).

Investigación y desarrollo dentro de la EDS

Dentro del ámbito de la sostenibilidad en la educación superior, las líneas de investigación pueden agruparse en tres grandes áreas, tal como se presenta en la Tabla 1.

Línea de Investigación	Descripción
Desarrollo y aplicación de metodologías docentes innovadoras	Se centra en la creación y prueba de métodos de enseñanza que integren la sostenibilidad en el aprendizaje, promoviendo competencias sostenibles mediante enfoques activos y prácticos (Pastarmadzheva et al., 2022).
Implantación de certificaciones de sostenibilidad en la educación superior	Pretende adoptar y adaptar estándares de sostenibilidad que validen el compromiso institucional con prácticas sostenibles en la estructura y el funcionamiento universitaria (Lim et al., 2020).
Medición de la percepción de sostenibilidad en la comunidad educativa	Investiga cómo estudiantes, docentes y personal administrativo perciben y valoran las prácticas sostenibles, evaluando el impacto de estas iniciativas en la cultura institucional (Lim et al., 2020; Wang et al., 2022).

Tabla 1. Áreas de investigación en universidades bajo una visión de sostenibilidad

Fuente: Elaboración Propia

La Tabla 1., describe tres líneas de investigación orientadas a la sostenibilidad en la educación superior: el desarrollo de metodologías docentes innovadoras para fomentar competencias sostenibles; la adopción de certificaciones que refuercen el compromiso institucional con la sostenibilidad; y la evaluación de la percepción de sostenibilidad dentro de la comunidad educativa. Estas áreas conjugan enfoques prácticos, evaluativos e institucionales para promover una cultura sostenible en el entorno universitario. En conjunto, persiguen adaptar la enseñanza para desarrollar competencias sostenibles en los estudiantes, estandarizar compromisos sostenibles a través de certificaciones y comprender la percepción e integración de los principios de sostenibilidad en la comunidad universitaria.

Wang et al. (2022) señalan que este enfoque no se limita a la transmisión de conocimientos sobre sostenibilidad, sino que también persigue la formación de competencias y valores que faculten a los estudiantes para actuar como agentes de cambio tanto en sus comunidades como en sus futuras profesiones. La investigación en Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) se concentra en la creación de metodologías pedagógicas innovadoras que estimulen el pensamiento crítico y la conciencia ecológica, además de en el desarrollo de herramientas y métricas que permitan evaluar la efectividad de estas prácticas en diferentes contextos educativos. Mediante estos esfuerzos, el avance en EDS posibilita que las instituciones educativas adapten sus programas y prácticas a una realidad que exige modelos sostenibles y resilientes, contribuyendo a la formación de generaciones comprometidas con un futuro más equilibrado y justo (Fanea-Ivanovici & Baber, 2022; Vargas et al., 2019).

Limitaciones de EDS en Universidades

La implementación de la Educación para el Desarrollo Sostenible en el ámbito universitario enfrenta diversas barreras que impiden su integración efectiva. Entre los principales obstáculos se encuentra la escasez de recursos financieros y materiales, lo que limita la adopción de programas y tecnologías sostenibles dentro de los campus. Además, existe una resistencia al cambio por parte de ciertos actores, tanto del cuerpo docente como administrativo, quienes pueden desconocer los principios de sostenibilidad o no considerar la EDS como una prioridad (Alcalá, 2020).

A este escenario se suma la carencia de políticas institucionales claras que promuevan y regulen la EDS, así como la falta de capacitación específica para que los docentes puedan desarrollar en sus estudiantes competencias orientadas a la sostenibilidad (Luna & Luna, 2022). Estas limitaciones ponen de manifiesto la necesidad de establecer una estrategia más coordinada y contar con un sólido apoyo institucional, lo cual permitiría a las universidades superar estos obstáculos y avanzar hacia una educación comprometida con la sostenibilidad. En este sentido, Avendaño & Cordero-Briceño (2019) afirman que estas líneas de investigación no solo fomentan una gestión sostenible dentro de las instituciones, sino que también impulsan una cultura de responsabilidad ambiental y social en la educación superior. En Ecuador, aunque las instituciones educativas han comenzado a incorporar la sostenibilidad en sus programas, aún persisten limitaciones notables, especialmente en el ámbito universitario (Bustos & Maldonado, 2024). La Universidad Estatal de Bolívar, y en particular la Facultad de Educación, enfrenta importantes desafíos al intentar integrar estos principios en sus programas de formación docente. Esta facultad, encargada de preparar a los futuros educadores del país, desempeña un papel crítico en la promoción de competencias sostenibles para las generaciones venideras. Sin embargo, la existencia de barreras dificulta una implementación efectiva de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) en los planes de estudio y las prácticas pedagógicas.

La Universidad Estatal de Bolívar y la Facultad de Educación buscan incorporar la sostenibilidad en sus programas formativos con el fin de preparar a docentes comprometidos con la promoción de valores y prácticas sostenibles en sus comunidades. No obstante, la

implementación de la EDS se ve obstaculizada por diversas barreras que impiden su completa integración en el currículo universitario.

Abordar estas limitaciones en la Facultad de Educación resulta esencial, dado que los docentes en formación representan una oportunidad para diseminar los principios de sostenibilidad a lo largo de múltiples niveles educativos. Estudios como los de Sánchez-Carracedo et al. (2021), destacan que, aunque algunas universidades pioneras han logrado implementar con éxito programas de EDS, la mayoría de las instituciones aún enfrentan retos considerables para adoptar tales cambios. A nivel global, se han identificado problemas comunes como la falta de recursos financieros y la resistencia al cambio que también afectan a las instituciones educativas en Ecuador, limitando la implementación de la EDS en el contexto universitario.

El propósito de este artículo es analizar las principales limitaciones para la implementación de la Educación para el Desarrollo Sostenible en la Facultad de Educación de la Universidad Estatal de Bolívar, mediante la revisión de estudios y enfoques actuales sobre sostenibilidad en la educación superior.

La estructura de este artículo se organiza en cuatro secciones, que integra la introducción donde se contextualiza la importancia de la EDS en la educación superior y plantea el problema en la Facultad de Educación, por otro lado, en la metodología que describe el enfoque y los criterios de revisión utilizados, la sección de resultados y discusión donde se presenta las principales limitaciones identificadas, y el apartado de conclusiones que ofrecen recomendaciones para fortalecer la implementación de la EDS en el ámbito universitario.

METODOLOGÍA

Enfoque de Investigación

La investigación adopta un enfoque cualitativo para examinar, mediante la revisión de ensayos, las limitaciones y desafíos que enfrenta la Facultad de Educación de la Universidad Estatal de Bolívar en la implementación de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS). Este enfoque se orienta a comprender en profundidad las percepciones, opiniones y experiencias reflejadas en los documentos seleccionados, facilitando un análisis interpretativo de las barreras identificadas en el ámbito educativo.

Tipo de Estudio

Este trabajo se basa en un estudio documental centrado en la revisión de ensayos y artículos académicos. La elección de la investigación documental resulta adecuada, dado que se fundamenta en el análisis de textos escritos para detectar patrones, temas recurrentes y limitaciones específicas relacionadas con la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) en la Facultad de Educación, siendo este método el medio para comprender de manera amplia y contextual las barreras existentes sin requerir la interacción directa con participantes.

El estudio se compone de artículos académicos que abordan la Educación para el Desarrollo Sostenible en el contexto de la Universidad Estatal de Bolívar, con especial énfasis en aquellos que exploran o mencionan las limitaciones y desafíos en la implementación de la EDS en la Facultad. Se aplicó un muestreo intencional para seleccionar ensayos relevantes, aquellos que aporten información significativa sobre los obstáculos, limitaciones y dificultades identificados.

Procesamiento de información

Para llevar a cabo la búsqueda de información, se consultaron diversas bases de datos digitales —entre ellas Scopus, Google Scholar, Scielo, Redalyc y Latindex— con el objetivo de identificar estudios publicados entre 2018 y 2024. La selección se enfocó en investigaciones vinculadas a la implementación de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) en el ámbito de la educación superior, especialmente aquellas que abordaran las limitaciones y desafíos en su integración curricular, metodologías docentes y políticas institucionales. Para esta búsqueda se emplearon palabras clave como: “educación para el desarrollo sostenible”, “educación superior”, “sostenibilidad” y “limitaciones en educación”.

Se definieron criterios de inclusión que permitieron seleccionar estudios que examinaran de manera empírica los obstáculos y barreras que enfrenta la EDS en el contexto universitario. Se descartaron aquellos trabajos que no centraran su análisis en la educación superior o que carecieran de una perspectiva crítica sobre los retos de implementación. Posteriormente, los estudios seleccionados fueron sometidos a un análisis cualitativo con el fin de identificar los factores clave que limitan la incorporación efectiva de la EDS en las instituciones educativas,

prestando especial atención a su impacto en la formación docente en la Universidad Estatal de Bolívar.

RESULTADOS Y DISCUSIONES

Los resultados del análisis sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) en la Facultad de Educación de la Universidad Estatal de Bolívar revelan varias limitaciones operativas y estructurales. Una de las principales barreras es la débil integración entre funciones clave como academia, investigación y vinculación comunitaria, lo que dificulta la implementación efectiva de la EDS en los programas educativos. Además, la falta de un sistema de apoyo estudiantil sólido y de programas de capacitación para docentes restringe la participación activa en iniciativas sostenibles, afectando la formación de estudiantes y la capacidad de los docentes para transmitir conocimientos y valores de sostenibilidad (Bonilla et al., 2023).

Asimismo, existen dificultades significativas en la planificación y gestión administrativa que limitan los recursos necesarios para desarrollar proyectos de EDS. Esta falta de recursos y planificación también reduce la capacidad de la universidad para implementar iniciativas de sostenibilidad a largo plazo. A esto se suma una conexión insuficiente con la sociedad, lo que impide una colaboración efectiva en proyectos que podrían fortalecer la EDS y su impacto en la región. En conjunto, estos factores resaltan la necesidad de una estrategia estructurada y recursos adicionales para que la universidad pueda superar estas limitaciones y promover efectivamente la educación orientada al desarrollo sostenible (Bonilla et al., 2023).

El estudio de Núñez (2019) menciona que a pesar de los avances en la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), persisten limitaciones clave, como la falta de políticas claras y recursos adecuados para integrar la sostenibilidad en todos los niveles educativos y adaptar los currículos a competencias transversales. La diversidad cultural y socioeconómica de distintas regiones dificulta una aplicación uniforme de estrategias, lo que requiere enfoques ajustados a contextos locales. También se destaca la insuficiente participación comunitaria y la falta de colaboración interinstitucional, que limitan la efectividad de la EDS. En síntesis, la EDS enfrenta desafíos curriculares y de apoyo institucional que obstaculizan la formación de ciudadanos comprometidos con la sostenibilidad.

La investigación en la Universidad Estatal de Bolívar evidenció limitaciones en la implementación de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) en su Facultad de Educación, destacando una demanda insatisfecha de estudiantes en la carrera de Educación Básica que refleja la oportunidad de ampliar la oferta académica. El análisis PESTEL señaló obstáculos en el ámbito económico, debido a la inestabilidad en políticas de becas, y limitaciones tecnológicas por la falta de actualización de herramientas educativas. Además, en el aspecto sociocultural, problemas como la violencia urbana y la falta de cohesión social dificultan un ambiente adecuado para la EDS, aunque la interculturalidad se presenta como un potencial fortalecedor del enfoque sostenible (Noboa et al., 2023).

En términos de empleabilidad, los egresados tienen una inserción laboral alta en el sector educativo, aunque el bajo nivel salarial afecta su retención y satisfacción profesional, limitando así el desarrollo sostenible de la carrera. Estos hallazgos subrayan la importancia de mejorar la infraestructura tecnológica, ofrecer mejores condiciones laborales y ajustar la oferta educativa para responder a la demanda y fortalecer el compromiso de la universidad con el desarrollo sostenible (Noboa et al., 2023).

La implementación de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) en Kazajistán según Yelubayeva et al. (2023) ha avanzado mediante reformas curriculares y capacitación docente, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para fomentar la conciencia ambiental y social en los estudiantes. Sin embargo, persisten desafíos importantes, como la falta de comprensión de los principios de sostenibilidad en áreas rurales, la escasez de recursos y formación adecuada para los docentes, y un currículo que prioriza la teoría sobre el desarrollo de habilidades prácticas. Estos factores limitan la capacidad de los estudiantes para aplicar sus conocimientos en contextos reales, lo que evidencia la necesidad de un mayor financiamiento, mejor infraestructura y una colaboración más sólida entre las políticas gubernamentales y las instituciones educativas para lograr un impacto efectivo en el desarrollo sostenible.

El estudio de Paredes et al. (2018) realizado en la Facultad de Educación de la Universidad Estatal de Bolívar señala que, aunque los estudiantes poseen conocimientos básicos y aplican competencias en el manejo de información digital, enfrentan importantes limitaciones en habilidades críticas como el análisis, síntesis y evaluación de información. Esta dependencia

hacia las herramientas tecnológicas, sin un adecuado procesamiento crítico, limita la aplicación práctica del conocimiento en contextos sostenibles, un aspecto fundamental para una educación enfocada en el desarrollo sostenible.

Para superar estas deficiencias, el estudio recomienda implementar un programa de intervención que desarrolle estrategias metacognitivas, fomentando el aprendizaje autónomo y el pensamiento crítico en los estudiantes. Estas competencias permitirán a los futuros docentes integrar la información de forma ética y efectiva, mejorando su capacidad para enfrentar los retos de una educación comprometida con el desarrollo sostenible y el impacto social positivo.

Los resultados sobre Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) del estudio de Galtseva et al. (2020) revelan una reducción de su alcance a temas ambientales, dejando en segundo plano los valores sociales y humanísticos. La mayoría de los docentes priorizan el componente ecológico, lo cual limita la capacidad de la EDS para abordar integralmente temas sociales y para fomentar relaciones humanas equilibradas y el desarrollo de inteligencias emocionales y sociales. Para mejorar esta situación, se recomienda integrar valores humanísticos en el contenido de la EDS y promover la colaboración institucional para capacitar a los docentes en un enfoque equilibrado que permita la transformación hacia una sostenibilidad que contemple tanto la conservación ambiental como el bienestar humano.

Fuentes et al. (2024) destaca una percepción positiva de los estudiantes hacia el uso de TIC, metodologías interactivas y herramientas colaborativas, aunque enfrenta limitaciones clave para la implementación de la Educación para el Desarrollo Sostenible. La brecha digital y el acceso limitado a internet en áreas rurales dificultan la participación equitativa, mientras que la falta de formación en competencias digitales restringe el desempeño de los estudiantes en entornos profesionales. Además, ciertos factores culturales generan resistencia al uso de tecnología, subrayando la importancia de estrategias inclusivas que consideren la diversidad cultural y promuevan una educación más equitativa y sostenible.

CONCLUSIONES

Los resultados de la implementación de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) en la Facultad de Educación de la Universidad Estatal de Bolívar revelan varias limitaciones

operativas y estructurales que afectan su eficacia. Una de las principales barreras identificadas es la falta de integración entre las áreas de academia, investigación y vinculación comunitaria, lo cual impide un desarrollo coherente de la EDS en los programas académicos. A esto se suma la ausencia de un sistema de apoyo estudiantil sólido y de capacitación adecuada para los docentes, lo que restringe tanto la participación activa en iniciativas sostenibles como la capacidad de los docentes para transmitir conocimientos y valores en torno a la sostenibilidad.

Por otro lado, existen importantes carencias en la planificación y gestión de recursos dentro de la universidad, lo cual limita el desarrollo y sostenibilidad a largo plazo de proyectos en esta área. La falta de actualización tecnológica y la conexión insuficiente con la sociedad afectan la colaboración en proyectos que podrían fortalecer la EDS. Asimismo, desafíos socioculturales como la violencia urbana y la falta de cohesión social dificultan un ambiente adecuado para fomentar la sostenibilidad, mientras que la baja remuneración de los egresados en el sector educativo afecta su retención profesional, lo cual impacta en el desarrollo sostenible de la carrera de Educación.

Finalmente, el enfoque de la EDS en la universidad se ha limitado mayormente al aspecto ambiental, relegando valores sociales y humanísticos fundamentales para un desarrollo sostenible integral. Muchos docentes tienden a priorizar temas ecológicos, lo que reduce el alcance de la EDS para abordar problemáticas sociales y fomentar habilidades como la inteligencia emocional y social en los estudiantes. En este contexto, se subraya la necesidad de una estrategia estructurada que permita una formación más equilibrada en sostenibilidad, promoviendo tanto la conservación ambiental como el bienestar humano para lograr un impacto significativo en la comunidad y en la región.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alcalá, M. J. (2020). Análisis de la implementación de la sostenibilidad en el escenario universitario portugués: Principales barreras y desafíos curriculares. *Revista Espacios*, 41(16).

- Al-Nuaimi, S. R., & Al-Ghamdi, S. G. (2022). Sustainable Consumption and Education for Sustainability in Higher Education. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 14, Issue 12). <https://doi.org/10.3390/su14127255>
- Avendaño, M., & Cordero-Briceño, M. (2019). Environmental Education and Education for Sustainability: history, fundamentals and/Educación Ambiental y Educación para la Sostenibilidad: historia, fundamentos y tendencias. *REVISTA ENCUENTROS*, 17(02). <https://doi.org/10.15665/encuent.v17i02.661>
- Bonilla, M. D. los Á., Suárez, V., Ribadeneira, D., & Lombeida, M. (2023). Pertinencia y características de la Carrera de Educación Inicial en la Universidad Estatal de Bolívar. *Revista Ciencias Pedagógicas e Innovación*, 11(1), 19–26. <https://doi.org/10.26423/rcpi.v11i1.548>
- Bustos, S., & Maldonado, D. (2024). Transformaciones y Futuro de la Educación Ambiental en el Currículum de Educación Básica de Ecuador: Análisis Desde 2017 Hasta 2023. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(2), 6283–6301. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i2.11047
- Cevallos, A., & Taris, M. (2023). Hacia un futuro sostenible: Potenciando la educación en Ecuador desde la academia. *Journal of Science and Research*, 8(4), 170–185.
- Du Preez, P., Le Grange, L., Maistry, S., & Simmonds, S. (2022). On sustainability and higher education: Towards an affirmative ethics. *Perspectives in Education*, 40(3). <https://doi.org/10.18820/2519593X/pie.v40.i3.8>
- Fanea-Ivanovici, M., & Baber, H. (2022). Sustainability at Universities as a Determinant of Entrepreneurship for Sustainability. *Sustainability (Switzerland)*, 14(1). <https://doi.org/10.3390/su14010454>
- Filho, W. L., Eustachio, J. H. P. P., Caldana, A. C. F., Will, M., Salvia, A. L., Rampasso, I. S., Anholon, R., Platje, J., & Kovaleva, M. (2020). Sustainability leadership in higher education institutions: An overview of challenges. *Sustainability (Switzerland)*, 12(9). <https://doi.org/10.3390/su12093761>
- Fuentes, L., Cárdenas, J., & Chávez, R. (2024). Optimizando el aprendizaje colaborativo intercultural bilingüe mediado por las Tics: Caso Universidad Estatal de Bolívar.

- ReHuSo: Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales, 9(2), 109–119.
<https://doi.org/10.33936/rehuso.v9i2.6624>
- Galtseva, T., Svitich, S., Kutsiy, A., Savchenko, V., & Strukova, T. (2020). Education for sustainable development in the value system of teachers. *European Journal of Sustainable Development*, 9(4). <https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n4p147>
- García, S., & Del Pozo, F. (2020). Educacion y sostenibilidad ambiental reto y cosmovision universitaria. *Caso Universidad Central del Ecuador. Educere*, 24(77), 95–101.
- García-González, E., Jiménez-Fontana, R., & Azcárate, P. (2020). Education for Sustainability and the Sustainable Development Goals: Pre-Service Teachers' Perceptions and Knowledge. *Sustainability*, 12(18).
<https://doi.org/10.3390/su12187741>
- Guevara-Herrero, I., Pérez-Martín, J. M., & Bravo-Torija, B. (2023). Impact of the Sustainable Development Goals on educational research on Environmental Education. *Revista Eureka*, 20(2).
https://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2023.v20.i2.2501
- Li, B., Sjöström, J., Ding, B., & Eilks, I. (2023). Education for Sustainability Meets Confucianism in Science Education. *Science and Education*, 32(4).
<https://doi.org/10.1007/s11191-022-00349-9>
- Lim, K., Eom, S., Kim, D., & Oh, M. (2020). Understanding gender differences in students' perceptions of competency certification for enhancing sustainability in higher education. *Sustainability (Switzerland)*, 12(19). <https://doi.org/10.3390/su12198233>
- Luna, B., & Luna, J. (2022). El papel de la educación en línea para alcanzar sustentabilidad. *Desafíos socio-ecológicos e inteligencia emocional. Sociedad & Tecnología*, 5(S2), 431–442. <https://doi.org/10.51247/st.v5iS2.281>
- Noboa, M., Ribadeneira, D., Suárez, V., & Pacheco, R. (2023). Coyuntura de la Carrera Educación Básica en la Universidad Estatal de Bolívar. *Revista Ciencias Pedagógicas e Innovación*, 11(1), 65–72. <https://doi.org/10.26423/rcpi.v11i1.604>
- Núñez, I. (2019). Educación para el desarrollo sostenible: hacia una visión sociopedagógica. *Controversias y Concurrencias Latinoamericanas*, 11(19), 291–307.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=588661549016>

- Paredes, M., Andrade, J., & Ramos, R. (2018). El empleo de la Competencia en el Procesamiento de la Información de la Internet (CMI) en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Estatal de Bolívar. *Revista Dilemas Contemporáneos*, 6(28).
- Pastarmadzhieva, D. D., Angelova, M. N., Raychev, S. A., Madzhurova, B. P., & Desev, K. V. (2022). Ensuring Sustainability during a Crisis Using an Innovative Flexible Methodology. *Sustainability (Switzerland)*, 14(5). <https://doi.org/10.3390/su14052996>
- Raitskaya, L., & Tikhonova, E. (2021). Education for sustainable development: Glocal implications for universities. In *Journal of Language and Education (Vol. 7, Issue 1)*. <https://doi.org/10.17323/jle.2021.12215>
- Samuelsson, L., & Lindström, N. (2022). Ethics Teaching in Education for Sustainable Development. *Athens Journal of Education*, 9(2). <https://doi.org/10.30958/AJE.9-2-2>
- Sánchez-Carracedo, F., Moreno-Pino, F. M., Romero-Portillo, D., & Sureda, B. (2021). Education for sustainable development in Spanish university education degrees. *Sustainability (Switzerland)*, 13(3). <https://doi.org/10.3390/su13031467>
- Tituaña, G. del C., López, S., Gaibor, D., Carrera, F., & Jurado de la Cruz, J. (2024). Educación para el Desarrollo Sostenible en el Ecuador: Percepciones en las Prácticas Docentes. *MENTOR Revista de Investigación Educativa y Deportiva*, 3(9), 825–838. <https://doi.org/10.56200/mried.v3i9.8641>
- Vargas, L., Mac-Lean, C., & Hüge, J. (2019). The maturation process of incorporating sustainability in universities. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 20(3). <https://doi.org/10.1108/IJSHE-01-2019-0043>
- Wamsler, C. (2020). Education for sustainability. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 21(1), 112–130. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-04-2019-0152>
- Wang, Y., Sommier, M., & Vasques, A. (2022). Sustainability education at higher education institutions: pedagogies and students' competences. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 23(8). <https://doi.org/10.1108/IJSHE-11-2021-0465>

- Wolff, L. A., Laherto, A., Cheah, S., Vivitsou, M., & Autio, M. (2022). Transformation toward sustainability in Finnish teacher education policy: Promises and shortcomings. *Frontiers in Education*, 7. <https://doi.org/10.3389/educ.2022.856237>
- Yelubayeva, P., Tashkyn, E., & Berkinbayeva, G. (2023). Addressing Challenges in Kazakh Education for Sustainable Development. *Sustainability (Switzerland)*, 15(19). <https://doi.org/10.3390/su151914311>
- Zhao, S., & Cheah, K. S. L. (2023). The challenges of Malaysian private universities in reaching sustainable education toward responsible consumption. *Cleaner and Responsible Consumption*, 10. <https://doi.org/10.1016/j.clrc.2023.100130>